

BEHBUDIY PUBLISISTIKASIDA MILLAT MANFAATLARINING IFODALANISHI

Xabibullayeva Umida Mahmud Qizi

Alisher Navoiy nomidagi. Toshkent Davlat O'zbek tili va Adabiyoti

Universiteti 5A111200 «O'zbek tili va adabiyoti» magistratura

mutaxassisligi II bosqich magistranti

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqola milliy uyg'onish harakatining yirik siyosatgo'y rahnamosi sifatida tarixda nom qoldirgan **Mahmudxo'ja Behbudi**ning publisistik asarlariga nazar solgan holda, uning publisistikasida millat manfaatlari nechog'lik ustuvor ekanligi, qay tarzda ifoda etilgani haqida bo'lib, siyosatning o'tkir nazariyotchisi qalamiga mansub ayrim asarlar misolida millat manfaatlari taalluqli qarashlarini o'rganib, tahlil qiladi va bundan tashqari, o'quvchiga «Kitobi muntaxabi jug'rofiyai umumiy va namunai jug'rofiya» deya nomlanuvchi darsligi timsolida adib yashagan davrdagi boshqaruv usullari to'g'risida qiymati bebaho deb e'tirof etiladigan ma'lumotlarni yetkazib beradi.

Ushbu maqoladan o'zbek tili va adabiyoti sohasida faoliyat yuritayotgan soha mutaxassislari, soha bo'yicha ta'lim olayotgan talaba va magistrantlar hamda erkin ilmiy tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilar va Behbudiying hayoti va ijodi, asarlari bilan bog'liq ilmiy izlanish olib borayotgan ilm fidoiylari foydalanishlari mumkin.

KALIT SO'Z VA IBORALAR:

Millat, milliy uyg'onish, ma'rifiy taraqqiyot, boshqaruv, «idorai jumhuriyat», hukumat, «idorai mutlaqa», «prezident».

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматриваются публицистические произведения **Махмудходжи Бехбуди**, вошедшего в историю как крупный политический

лидер движения национального возрождения, рассматриваются и анализируются взгляды нации на примере некоторых его произведений, а также их ценность для читателя. Методов хозяйствования в период жизни автора в виде учебника «Избранная география общая и примерная география» дает сведения, признанные бесценными.

Данная статья предназначена для использования специалистами в области узбекского языка и литературы, студентами и магистрантами, обучающимися в данной области, а также исследователями, проводящими самостоятельные исследования и посвященные жизни и творчеству Бехбуди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ТЕРМИНЫ:

Нация, национальное пробуждение, развитие просвещения, управление, «управление республикой», правительство, «абсолютное управление», «президент».

ABSTRACT:

This article discusses the journalistic works of Mahmudhoji Behbudi, who went down in history as a major political leader of the national revival movement, considers and analyzes the views of the nation on the example of some of his works, as well as their value to the reader. Methods of management during the author's life in the form of a textbook "Selected geography general and exemplary geography" gives information recognized as invaluable.

This article is intended for use by specialists in the field of Uzbek language and literature, students and undergraduates studying in this field, as well as researchers conducting independent research and dedicated to the life and work of Behbudi.

KEYWORDS AND TERMS:

Nation, national awakening, development of education, management, "government of the republic", government, "absolute governance", «president».

Tarixan uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan millatimiz, xalqimiz hayotida Mahmudxo'ja Behbudiyning salmoqli hissasi bordir. Xususan, XX asrning 20-yillariga kelgach, xalqimizning «o'zbek» deya rasman tan olinishi va nomlanishida adibning hissasi mavjud ekanini eslamollik o'rinli bo'ladi.

Behbudiyda publisist sifatida faoliyat olib borishdek juda yorqin qirra borligi uning o'z umri mobaynida yuzlab maqolalar yozishiga sabab bo'lgan. Adibning Millat va Vatan, jamiyat, axloq singari tushunchalarga doir fikr-mulohazalari qalami ila dunyoga kelgan maqola va chiqishlarida o'z aksini topadi. XX asr boshida Turkistonning yirik siyosiy arbobi sifatida tanilishi bilan bir qatorda, Millat va Vatan taqdiri haqidagi barcha qarashlari adibning maqolalarida o'z ifodasini topadi.

Milliy uyg'onish harakatining ulkan siyosiy rahnamosi sifatida maydonda o'zini ko'rsatgan Behbudiyning mutaxassislar «Turkiston jadidchilik harakatining boniysi», deya e'tirof etadilar. Shuning barobarida adibni «Murakkab va fojeali asrda yashab, o'zbek xalqining ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy taraqqiyotiga bebaho hissa qo'shgan»ini ham ta'kidlab o'tadilar.

Behbudiy siyosat bobida o'tkir nazariyotchi va faol amaliyotchi ham bo'lganidan darak beruvchi tarixiy manbalar mavjud. Bu boradagi nazariy qarashlari va mulohazalarini adib qalami bilan dunyoga kelgan «Kitobi muntaxabi jug'rofiyai umumiy va namunai jug'rofiya» darsligi hamda «Duma va Turkiston musulmonlari», «Xayr ul-umuri avsatuhu», «Muhtaram samarqandiylarg'a xolisona arz» singari nomlar ostida ommaga ma'lum bo'lgan maqolalarida o'z ifodasini topgan.

Behbudiy maqolalarida millat va xalq uchun naqadar qayg'urganini yozishdan charchamadi. Siyosiy partiyalar haqida bildirgan fikrlari Vatan va millat manfaatini ko'zlagani, bugungi kun uchun ahamiyati yuqori bo'lganini ayni vaqtdagi mamlakatimizda ko'ppartiyali tizimning real voqelikka aylanganidan ham bilish mumkin. Xususan, uning «Kitobi muntaxabi jug'rofiyai umumiy va namunai jug'rofiya» nomli darsligi davlat va millat taqdiriga nisbatan nechog'lik e'tiborli, jonkuyar bo'lganini bildiradi. Adib ushbu darsligida o'sha davrdagi boshqaruv

usullari haqida qimmatbaho ma'lumotlarni bergan. Zeroki, millat yoshlarining siyosiy ongini yuksaltirish, avlod dunyoqarashini o'zgartirish ziyolilar oldida turgan dolzarb vazifalardan, taraqqiyotning muhim omillaridan edi. Behbudiy bu darslikda o'sha davrga xos bo'lgan uch xil boshqaruv usulini tilga oladi:

idorai mustaqalla (idorai mutlaqa);

idorai mashruta;

idorai jumhuriyat.

Alloma ushbu asarida keltirib o'tgan yuqoridagi boshqaruv usullariga alohida-alohida nazariyalar yordamida to'xtalib o'tadi. Ya'ni bu boshqaruv usullariga xos bo'lgan xususiyatlarni tushunarli va ravon qilib yoritib bergan. Masalan, 1-boshqaruv usuli sifatida aytilgan «idorai mustaqalla»ning xususiyatlarini quyidagicha ta'riflagan:

- bunda hukmdorning istagi – qonun, ya'ni u sohibi ixtiyor. Boshqacha aytganda, vakolatlari mutlaqo cheklanmagan;

- qo'l ostidagi barcha majlis, maslahatxonalar hukmdorga bo'ysunadi, uning aytgani aytgan, degani degan;

hukumat, valiahdlk qoidalari asosida, «o'shal hukumatni qo'ygan tartib va tadbiriga muvofiq» bo'ladi.

Bu ta'riflar bizga davlat boshqaruvining «monarxiya» usulini eslatishi tabiiy.

Keyingi navbatda Behbudiy tahlil qilgan ikkinchi usul — idorai mashruta bo'lib, u quyidagicha xususiyatlarga ega deydi adib:

- bu hukumatga tobe odamlar aksari dunyodan xabardor ilm ahllari. El va urug'lari ilm, hunar va dunyo ishlariga taraqqiy qilgan;

- fuqarolar o'z oralaridan insofli, ilm va dunyodan xabardor kishilarni o'zlariga rahbar va boshqaruvchi vakil etib saylaydilar;

- saylangan vakillarni podshoh muqarrariy mahkamalarga, mamlakatdorlik ishlariga jamlaydi... Alarni(ng) majlis va mahkamalarini «millat majlisi», «maslahatxona», «parlament», «gosudarski dum», «majlisi sinodiy», «el majlisi» degan ismlar ila yod qiladur»;

«Millat majlisi» a'zolari hukumatni mashvarat bilan boshqaradi. Hukmdor bu majlis amriga bo'ysunadi. Mamlakat taqdiri bilan bog'liq masalalarni shu majlisda muhokama etmay, o'z xohishicha hal etolmaydi.

Bu ta'riflar mamlakat boshqaruvining konstitutsiya va parlamentga tayanuvchi davlat xususiyatlariga munosib desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yana shuni alohida e'tirof etish joizki, parlament, дума, senat, millat majlisi singari qonun chiqaruvchi organlar haqida bir asr avval fikr yuritgani Behbudiyning siyosatchi sifatida naqaadar yuksak darajadagi bilim sohibi ekanidan xabar beradi.

Behbudiy ta'rif bergan galdagi uchinchi usul – idorai jumhuriyatning o'ziga xosligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- aksar fuqarosi ahli ilm. Keng dunyoqarashli aholi saylangan vakillar o'z mamlakat va hukumatini boshqarmog'i uchun oralaridan bir nafar donishmand odamni boshliq etib saylaydi. U «raisi jumhuriyat», «sadrinishini millat» yoki «prezident» deb ataladi;

- bunday hukmdor har bir hukm va amrini «Millat majlisi» tuzib bergan dasturulamal, ya'ni qonun va nizomnomalarga muvofiq amalga oshiradi;

bu usul asosida boshqariladigan hukumatda «Millat majlisi» katta vakolatga ega. Hatto vazir va unga tenglashtirilgan mansabdorlarni taftish qilish, tergovga tortish, lavozimidan ozod qilish huquqlariga ega.

Boshqaruv uchun mansub ushbu usulni bugungi zamonaviy sharoitdagi zamonaviy ibora bilan aytadigan bo'lsak, haqiqiy huquqiy demokratik davlat xususiyatlarini o'zida jam etishi orqali alohida ajralib turadi.

Biz adibning yuqoridagi bidirgan fikrlarini barcha zamonlar uchun munosib ahamiyatga ega deyishimiz mumkin. Zeroki, bugungi kunda mamlakatimiz bo‘ylab amalga oshirilgan va oshirilayotgan qator islohotlardan ko‘zlangan asosiy maqsad ham ulug‘ millatparvar bobokalonimiz orzu qilganlaridek, davlat boshqaruvida har bir millat a‘zosi, har bir fuqaro qatnasha oladigan mutaraqiy barpo etishdan iboratdir.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Mahmudxo‘ja Behbudiyning publisistik merosi millat va milliyat masalalari keng yoritilganligi jihatidan milliy o‘zlikni saqlash, milliy ma‘rifatning yuksalishi kabi o‘lmas g‘oyalarni o‘zida mujassam etganligi bilan bugungi kunda ham alohida ahamiyatga ega. Adibning bu boradagi qarashlari o‘rganish zamonamiz yoshlari qalbida Vatan va millatga muhabbat tuyg‘usini kuchaytirishga, bu orqali mamlakatimiz kelajagining nurli bo‘lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. 3-nashri. (Nashrga tayyorlovchi, so‘zboshi va izohlar muallifi B.Qosimov). Toshkent, — Ma‘naviyat, 2006, 243-244-betlar.
2. Pardayev Q. O‘zbek milliy uyg‘onish adabiyotini o‘rganishda matbuotning o‘rni. -T.: «Muharrir», 2012.
3. Qosimov B. Behbudiyning «Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi haqida». // «Jahon adabiyoti», 2003, 8-son, 146-156-betlar.
4. Qosimov B., Dolimov U., Ahmedov S., Rizayev Sh. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti. Oliy o‘quv yurti filologiya fakultetlari uchun darslik. Toshkent, «Ma‘naviyat» nashriyoti, 2004.
5. Qosimov B. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma‘rifat, fidoyilik. Toshkent, — Ma‘naviyat, 2002, 217-bet.
6. O‘zbek milliy uyg‘onish adabiyotiga materiallar. (Nashrga tayyorlovchilar: B.Qosimov, U.Dolimov, N.Jabborov). Toshkent, «Universitet» nashriyoti, 2004.